

Ressecção de mandíbula por osteonecrose associada aos bifosfonatos

Resection of Mandible by the Associated Biphosphonate Osteonecrosis

Bruno Nifossi Prado ¹
Eduardo Gonçalves Fernandes ¹
Thaís Cristina Araújo ¹
João Gavranich Jr ²

RESUMO

Introdução: Bifosfonatos são utilizados no tratamento de tumores malignos, metástases ósseas, hipercalemia, doença de Paget e Osteoporose. A osteonecrose em mandíbula pode ocorrer com a presença de infecções locais associada a pobre vascularização mandibular devido a sua natureza cortical e ao uso do bifosfonato.

Objetivo: Elucidar um caso clínico de osteonecrose mandibular por bifosfonato tratado com sucesso através da ressecção parcial da mandíbula. **Relato de Caso:** Paciente, 66 anos, gênero feminino, sofreu câncer de mama com metástase óssea e fez uso de bifosfonatos por 5 anos. Após extrações dentárias mal sucedidas deu início a osteonecrose mandibular causando fratura patológica e formando uma fístula extra-oral. O paciente foi tratado com ressecção parcial da mandíbula e colocação de uma placa de reconstrução. **Conclusão:** O tratamento cirúrgico com a ressecção mandibular e placa de reconstrução mostrou-se efetivo eliminando completamente a osteonecrose e restabelecendo a anatomia e função mandibular.

Descritores: Osteonecrose; Difosfonatos; Traumatismos Mandibulares.

ABSTRACT

Introduction: Bisphosphonate are used to treat malignant tumors, bone metastases, hypercalcemia, Paget's disease and osteoporosis. Osteonecrosis of the jaw can occur with the presence of local infection associated with poor mandibular vascularization because of its cortical nature and the use of bisphosphonate. **Objective:** Elucidate a case of jaw osteonecrosis caused by bisphosphonate successfully treated by partial resection of the mandible. **Case Report:** A 66 years old, female, has suffered breast cancer with bone metastasis and made use of bisphosphonates for five years. After unsuccessful dental extractions started the mandibular osteonecrosis causing a pathologic fracture and an extra-oral fistula. The patient was treated with partial resection of the mandible and placement of a reconstruction plate. **Conclusion:** The surgical treatment with partial resection of the mandible and reconstruction plate was effective in completely eliminating osteonecrosis and restoring the anatomy and function of the mandible.

Key words: Osteonecrosis; Diphosphonates; Mandibular Injuries.

INTRODUÇÃO

Os bifosfonatos são utilizados no tratamento de tumores malignos, metástases ósseas (câncer de mama, próstata, fígado pulmão e rim), hipercalemia, doença de Paget do osso e osteoporose^{1,2}.

Os bifosfonatos são estruturalmente análogos ao pirofosfato que, quando sofrem modificações estruturais, darão origem a diferentes gerações de bifosfonatos. Este fármaco age na inibição e formação dos osteoclastos, induzindo à sua apoptose e conseqüentemente, diminuindo a atividade óssea reabsortiva. Atuando neste

sítio estes diminuem também a liberação de fatores de crescimento como IGI-I e TGF, entre outros peptídeos da matriz óssea^{1,3}.

As fraturas patológicas de mandíbula são raras, ocorrem quando o osso da mandíbula possui alguma patologia e esta patologia é a causa direta ou indireta da fratura. As etiologias são diversas, entretanto tumores benignos, tumores malignos, osteomielites, osteonecrose e osteonecrose por bifosfonatos são as mais evidentes³. Com zonas de fragilidade o ângulo mandibular (30%) e o corpo (53%) são as regiões mais acometidas, principalmente em mandíbulas atroficas². Os sinais e

1) Especialista em Cirurgia Buco Maxilo Facial. Cirurgião(a) Buco Maxilo Facial do Hospital Vitória.

2) Especialista em Cirurgia Buco Maxilo Facial. Chefe do Serviço de Cirurgia Buco Maxilo Facial do Hospital Vitória.

Instituição: Hospital Vitória.

São Paulo / SP – Brasil.

Correspondência: Bruno Nifossi Prado - Rua Santa Gertrudes, 180 – Apto. 514 – São Paulo / SP – Brasil – CEP: 03408-020 - Email: brunoprado8@gmail.com

Recebido em 28/01/2011; aceito para publicação 19/11/2011; publicado online em 30/12/2011.

Conflito de interesse: não há. Fonte de fomento: não há.

sintomas da osteonecrose associada ao uso de bifosfonatos são ulcerações irregulares em mucosa oral com exposição óssea de maxila ou mandíbula, dor ou inchaço da região afetada, infecção com exudato purulento^{1,4}.

Por possuírem grande afinidade pelo tecido ósseo, principalmente pela hidroxiapatita e a incorporação do bisfosfonato na matriz da molécula interfere na angiogênese e na micro arquitetura óssea^{1,4}. A mandíbula por ser um osso mais cortical, com uma vascularização mais pobre e com grande possibilidade de infecção proveniente da cavidade oral, está mais propensa a osteonecrose. Extrações dentárias e infecções periodontais podem desencadear a osteonecrose^{1,4}. A osteonecrose por bifosfonatos tem sua prevalência maior em mandíbula 80%, do que maxila 14% e 6% em ambas^{1,4}.

A Associação Americana de Cirurgia Oral e Maxilofacial classificou essas osteonecroses em 3 estágios. O estágio 1 há uma osteonecrose com exposição sem sinais de infecção, o estágio 2 há uma osteonecrose e sinais de infecção e no estágio 3 há osteonecrose com exposição óssea, sinais de infecção, fratura patológica, fístula extra oral e sequestro ósseo¹.

O tratamento para osteonecroses por bisfosfonatos depende do estágio diagnosticado, das condições sistêmicas do paciente^{1,2}. Podendo ser feito através de antibióticoterapia, câmara hiperbárica, curetagem e ressecção^{1,2,3}.

Em casos de osteonecrose com fratura patológica e fístula extra-oral, a ressecção mandibular é indicada como tratamento.

O objetivo desse trabalho é elucidar através de um caso clínico a eficácia do tratamento cirúrgico por ressecção mandibular em pacientes que possuem osteonecrose mandibular por bifosfonato em casos avançados(estágio 3) onde há fratura patológica e exteriorização da infecção através de fístula extra-oral.

RELATO DE CASO

Paciente N.L.F, 66 anos, gênero feminino, encaminhada ao serviço de cirurgia bucomaxilofacial com queixa álgica e relatando a presença de secreção purulenta pós exodontias múltiplas dos incisivos inferiores. Como história prévia o paciente foi diagnosticado com carcinoma ductal infiltrativo em mama direita e metástase óssea há 8 anos. O tratamento proposto pelo Oncologista foi a telecobaltoterapia (5000cGy) seguido de mastectomia e uso do bifosfonato nitrogenado (Aredia®) por 5 anos endo-venoso. Com o estadiamento do câncer, teve início o tratamento medicamentoso com exemestano (Aromasin®) o qual o paciente ainda se encontra em uso. Ao fazer uma extração dentária dos incisivos inferiores para colocação de uma prótese total o paciente evoluiu para uma osteonecrose em mandíbula (região de sínfise mandibular). Ao exame físico extra-oral apresentava uma fístula em região de corpo mandibular à esquerda, com drenagem de secreção purulenta espontânea, no exame intra-bucal a paciente edêntula total, apresenta-

va presença de secreção purulenta em rebordo inferior onde havia feito as extrações.

O tratamento de escolha junto ao médico oncologista foi a antibióticoterapia (Ciprofloxacina) e a oxigênio-terapia através da câmara hiperbárica (20 sessões iniciais).

Sem sucesso no tratamento conservador com a oxigênio-terapia e a antibióticoterapia, a osteonecrose aumentou de tamanho, diante dos fatos, foi proposto tratamento cirúrgico para curetagem e debridamento da lesão infectante.

No período entre consultas houve a fratura patológica da mandíbula em região de sínfise (Figura 1), assim houve uma mudança no planejamento cirúrgico, propondo então a ressecção parcial da mandíbula, exérese completa da osteonecrose e fixação com placa de reconstrução mandibular.

O acesso para abordagem foi submentoniano, expondo a região de sínfise completamente e a região fraturada (Figura 2). Um gabarito foi utilizado para a modelagem da placa de fixação, antes da ressecção parcial da mandíbula.

Após a ressecção parcial da porção necrótica mandibular, foi verificado que os cotos ósseos estavam saudáveis, instalando assim a placa de reconstrução e suturando (ancorando) a musculatura supra-hiódea na placa.

No pós-operatório foi novamente realizado a antibióticoterapia (Ciprofloxacina) e a oxigênio-terapia (10 sessões de câmara hiperbárica). O paciente apresenta-se BEG, sem queixas álgicas. Uma radiografia panorâmica (Figura 3) constatou a estabilidade da fixação

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

interna rígida. No exame anatomopatológico a peça anatômica ressecada recebeu o diagnóstico osteomielite crônica descartando a hipótese de metástase óssea do carcinoma prévio.

DISCUSSÃO

O longo uso de bifosfonatos para tumores malignos e metástases ósseas está diretamente relacionado aos casos de osteonecrose na região óssea maxilofacial, principalmente quando há um foco de infecção intra oral prévio^{1,2}. As infecções na região maxilofacial tornam-se mais comuns devido a presença da contaminação na cavidade oral e por seus diversos meios de disseminação dessa infecção.

O bifosfonato possui grande afinidade pelo tecido ósseo e a mandíbula é a região mais acometida devido a sua estrutura óssea corticalizada e sua difícil vascularização^{1,2}.

O tratamento para osteonecrose em mandíbula inicia-se com antibióticoterapia e oxigênio-terapia como primeira escolha, independente das condições clínicas do paciente e do tamanho da lesão^{1,3,4}. Para realizar tratamento cirúrgico de ressecção mandibular o paciente precisa encontrar-se em plenas condições clínicas.

A ressecção mandibular com o foco de osteonecrose por bifosfonato e margem de segurança mostra-se um tratamento eficiente e seguro^{2,4}. Um estudo realizado com 82 pacientes que possuíam 95 sítios infectados por osteonecrose resultante de bifosfonatos a ressecção mandibular total ou parcial obteve sucesso de 91,6% dos casos³.

O tratamento cirúrgico para curetagem ou ressecção total da lesão é indicado em casos em lesões pequenas ou extensas resultantes do tratamento ineficazes anteriores^{2,3}.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O longo uso de bifosfonatos para tratamentos de tumores malignos, metástases ósseas, hipercalcemia, doença de paget e osteoporose aliado a infecções locais dentro da cavidade oral podem desencadear a osteonecrose por bifosfonatos.

A ressecção mandibular do tecido necrótico preservando o tecido ósseo sadio e a utilização de placa de reconstrução demonstrou ser um tratamento seguro e com grande índice de sucesso, principalmente em casos avançados (estágio 3) onde a antibióticoterapia e a oxigênio-terapia não surtiram efeitos prévios.

REFERÊNCIAS

1. American Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons: Position paper on bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws. *J Oral Maxillofac Surg.* 2007; 65(1):369-76
2. Coletti D, Ord RA. Treatment rationale for pathological fractures of the mandible: a series of 44 fractures. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 2008; 37(3): 215-22.
3. Carlson ER, Basile JD. The role of surgical resection in the management of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws. *J Oral Maxillofac Surg.* 2009; 67 (5suppl):85-95.
4. Assael LA. A time for perspective on bisphosphonates. *J Oral Maxillofac Surg.* 2006; 64(6): 877-79.